

УДК 619.638.1:615.779.9

АСАЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИГА ҚАРШИ АНТИБИОТИКЛАР САМАРАДОРЛИГИ

Юнусов Х.Б. – биология фанлари доктори, профессор
Ибрагимов Ф.Б. – ветеринария фанлари номзоди, доцент,
Дускулов В.М. – ветеринария фанлари номзоди, доцент в.б.,
Суюнов Р.У. - ассистент
Бердиева Н.М. - талаба
Рустамова Ш.А.

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети

Аннотация. В статье переведена сведения о болезни встречающийся семействе пчел, а также о порядке подачи сахарного сиропа с препаратом стрептоцид для лечения американском гнильях, и варроатоза и его эффективности против этих заболеваний.

Summary. The article has translated information about the disease to the bee family, as well as about the procedure for feeding sugar syrup with the drug streptoside for the treatment of American, rot, and varroosis and its effectiveness against these diseases.

Мавзунинг долзарблиги: Республикамизда асаларичилик соҳасини ривожлантириш бўйича бир қатор чора тадбирлар ишлаб чиқилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 октябрдаги ПҚ -3327 сонли «Республикамизда асаларичилик тармоғини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» Қарори – Республикамизда асаларичилик тармоғини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш, тармоқда наслчилик ишларини илмий асосда ташкил этиш, асаларичилик хўжаликлари фаолияти самарадорлигини ошириш, асал маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ва турларини янада кўпайтириш, асални қайта ишлаш бўйича замонавий технологияларни жорий этиш, соҳани экспорт салоҳиятини ошириш шунингдек асалари касалликларининг олдини олиш, даволаш ва ташхис қўйиш бўйича замонавий ва илғор усулларни жорий этиш ишларига қаратилгандир. Мамлакатимизда асаларичиликни ривожлантириш учун жуда қулай географик шароитлар мавжуд. Ҳозирги пайтда асаларичилик ширкат хўжаликлари ўрнини йирик фермер хўжаликлари, шахсий асаларичилик хўжаликлари эгаллади. Асаларичилик ривожланишига асосан акарапидоз, варроатоз, америкача ва европача чириш, нозематоз, аскосфероз, аспергиллёз, вирусли фалаж, пестицидлар билан захарланиш каби ва бошқа бир неча юқумли ва инвазион касалликлар тўсқинлик қилмоқда. Бу касалликларнинг қандай минтақаларда кўп ёки кам учраши, яъни тарқалиши, қандай мавсумда касалликлар хуруж қилиши, касалликлар келиб чиқиш сабаблари, бу касалликлар билан неча фоиз асалари оиласи зарарланиши, улардан келадиган зарар миқдори тўлиқ ўрганилмаган.

Шунинг учун, асалари касалликларига қарши қўлланиладиган препаратларга чидамлик пайдо бўлишининг олдини олиш мақсадида уларнинг ассортиментини кўпайтириб, кимъевий тузилиши турли хил бўлган препаратларни ишлаб чиқиш, уларни алмашлаб қўллаш, бинар препаратлар (бир неча препарат аралашмаси), ротация усулини қўллаш (бир неча йил қўлланмай қўйилган препаратларни қайтадан қўллаш) усулларини ишлаб чиқиш лозим.

Мавзунинг мақсади. Асаларичилик хўжаликларида асалариларнинг варроатоз, америкача чириш касалликларига қарши сульфаниламидлар препаратлардан стрептоциднинг самарадорлигини ўрганиш.

Вазифа. Сульфаниламид препаратларидан стрептоциднинг асаларилар америкача чириш ҳамда варроатоз касаллигига қарши самарадорлигини ўрганиш.

Тадқиқот натижалари: *Стрептоцид сиропи: Америкача чириш касаллигига қарши* 1 кг шакар эритилган 1 литр сувга 1 гр стрептоцид препарати қўшилган сиропни 200 мл дан 3 кун давомида бериб борилди. Сиропни едириш 7 кунлик оралик билан 3 марта такрорладик. Ушбу усул бир даволаш курси ҳисобланди. Шу усулда 3 даволаш курси ўтказилди.

Тажрибадан олдин 3 гуруҳда 9 та америкача чириш касаллиги билан зарарланган оила бўлса, биринчи ишловдан 4 кундан кейин текширганда 1 та касал оила қолган бўлса 8 та оилада касаллик белгилари бор эди (касаллик белгилари - бу ҳали сассиқ ҳиди бор, аммо ғумбаклари жойлашган ва печатланган мумкатакларнинг тешилиб қолган ҳолатлари камайган.

Иккинчи ишловдан 4 нчи кун текширганда 1 та касал, 4 та касаллик белгиси ва 4 соғлом оила борлиги кузатилди.

Учинчи ишловдан 4 нчи кун текширганда 1 та (11,1%) касал, 2 та (22,2%) касаллик белгиси ва 6 та (66.7%) соғлом оила борлиги кузатилди.

Ҳар бир стрептоциднинг самарадорлигини синаш учун ҳар бирида 10 ромдан кам бўлмаган асалариси бўлган 12 америкача чириш билан касалланган асалари оиласи танлаб олинди. Улар 4 тадан 3 гуруҳга ажратилди. Стрептоцид препаратининг асаларилар америкача чириш касаллигига қарши сиропи 77 % натижа берди.

Стрептоцид сиропи: Варроатоз касаллигига қарши 1 гр Стрептоцид 1 литр сувга ичига 1 кг шакар қўшилган сиропни 200 мл дан 3 кун давомида едириб ва 7 кунлик оралик билан шу усулда едиришни 3 марта такрорладик. Ана шу усул бир даволаш курси ҳисобланди. Шу усулда 3 даволаш курсини ўтказдик.

Тажрибадан олдин 3 гуруҳда 9 та варроатоз касаллиги билан зарарланган бўлса, биринчи ишловдан 4 кундан кейин текширганда 1 та касал оила қолган бўлса 8 та оилада касаллик белгилари бор эди.

Иккинчи ишловдан 4 нчи кун текширганда 1 та касал, 4 та касаллик белгиси ва 4 соғлом оила борлиги кузатилди.

Учинчи ишловдан 4 нчи кун текширганда 1 та (11,1%) касал, 2 та (22,2%) касаллик белгиси ва 6 та (66.7%) соғлом оила борлиги кузатилди.

Ҳар бир норьсулфазолнинг самарадорлигини синаш учун ҳар бирида 10 ромдан кам бўлмаган асалариси бўлган 12 та варроатоз билан касалланган асалари оиласи танлаб олинди. Улар 4 тадан 3 гуруҳга ажратилди. Стрептоцид препаратининг асаларилар варроатоз касаллигига қарши сиропи 66.7% натижа берди.

Хулоса:

1. Асаларилар америкача чириш касаллигига қарши стрептоцид сиропи 77%, самара беради
2. Варроатоз касаллигига қарши стрептоцид сиропи 66.7% самара беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. В.М.Дускулов, О.С.Давидов, М.Исаев, О.К.Джуракулов «Асалари касалликларини даволашда маҳаллий доривор ўсимликлардан тайёрланган воситалар самарадорлиги» Veterinariya meditsinasi №9-сон, 2018. 33-35-бет.
2. Ф.Б.Ибрагимов, В.М.Дускулов, А.Х.Хамроев. “Асалари касалликларига қарши сульфаниламидлар самарадорлиги” Veterinariya meditsinasi №3-сон, 2020. 29-30-бет
3. Холматов Ҳ.Х, Пратов Ў.П, Маҳсумов М.Н. Асоратсиз доридармонлар. “О‘QITUVCHИ” нашриёт-матбаа ижодий уйи. Тошкент -2006.-208 б.